

Ortaokul Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim ile İlgili Görüşleri, Sorunları ve Çözüm Önerileri

Middle School Students' Opinions, Problems, and Solution Proposals Regarding Distance Education

Ercan Taştan¹ Zeki Pelit² Emrullah Ertim³ Ayhan Yaroğlu⁴

¹ Okul Müdürü, MEB, Orcid: 0009-0001-1922-6793, Tokat, Türkiye

² Okul Müdürü, MEB, Orcid: 0009-0006-0926-6544, Tokat, Türkiye

³ Müdür Yrd, MEB, Orcid: 0009-0000-1729-7347, Tokat, Türkiye

⁴ Müdür Yrd, MEB, Orcid: 0009-0005-0346-1958, Tokat, Türkiye

ÖZET

Bu araştırma uzaktan eğitim sürecinde köy ve kasabalarda uzaktan eğitim modeli ile öğrenimlerine devam eden ortaokul öğrencilerinin uzaktan eğitim ile ilgili görüşleri, sorunları ve bu sorunlara getirilebilecek çözüm önerilerinin neler olabileceği araştırılmıştır. Betimsel tarama modelinin yer verildiği çalışmada amaçsal örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Öğrenimlerine virüs salgını sebebiyle uzaktan eğitim modeliyle devam eden 43 köy ortaokulu öğrencisi katılmıştır. Verilerin toplanmasında alanında uzmanlar ile birlikte hazırlanan, üçer tane kişisel bilgileri ve uzaktan eğitim için gerekli araç gereçlerin varlığını tespit eden, 10 tane de araştırmanın amacına uygun açık uçlu olmak üzere 16 sorudan oluşan görüşme formu kullanılmıştır. Form okulların virüs salgınından dolayı kapalı olması nedeniyle Google formlar aracılığı ile öğrencilere gönderilmiştir. Elde edilen veriler nitel analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Çalışmaya katılan öğrencilerin yarısından çoğu seçme şanslarının olması durumunda yüz yüze eğitimi seçmek istediklerini belirtmişlerdir. Öğrencilerin büyük çoğunluğu uzaktan eğitim sürecinde bağlantı için gerekli araç-gereç (Tablet, bilgisayar, internet vb.) eksikliğini ve internetin olmaması ya da kısıtlı olmasını sorun olarak göstermiştir. İnternet ya da bağlantı cihazlarını kullanım becerisinden kaynaklı sorunlar, uzaktan eğitime bağlanan kardeş sayısının fazlalığından dolayı bağlantı cihazının yetersiz olması, çalışma odalarının olmaması, ders zamanında aileleri tarafından sık sık rahatsız edilmeleri, uzaktan eğitimde derslerin anlaşılır olmaması ve arkadaşlarıyla görüşememeleri diğer sorunlar olarak belirtilmiştir. Bu sorunların ailenin ekonomik durumlarıyla yakından ilişkili olduğu söylenebilir. Bakanlık uzaktan eğitim sürecinin daha sağlıklı yürütebilmesi için istisnasız bütün öğrencilere uzaktan eğitime bağlantı için gerekli araç-gereçleri (Tablet, bilgisayar, internet vb.) ücretsiz temin etmelidir.

Anahtar Kelimeler: Uzaktan Eğitim, Ortaokul Öğrencileri.

ABSTRACT

This research has investigated the opinions, issues, and potential solutions related to distance education among middle school students who continue their education through a distance learning model in villages and towns. The study, which incorporates a descriptive survey model, utilized purposive sampling method. Forty-three middle school students from villages, whose education continued through a distance learning model due to the virus outbreak, participated in the study. For data collection, an interview form prepared with experts in the field was used, consisting of sixteen questions: three about personal information and the presence of necessary tools and equipment for distance education, and thirteen that are open-ended and relevant to the purpose of the research. Due to the closure of schools because of the virus outbreak, the form was sent to students via Google Forms. The collected data were analyzed using qualitative analysis methods. More than half of the participating students stated that they would choose face-to-face education if they had the choice. The majority of students highlighted the lack of necessary tools and equipment (such as tablets, computers, internet, etc.) for connectivity and the absence or limited availability of the internet as a problem during the distance learning process. Issues arising from the lack of skills to use the internet or connectivity devices, the insufficiency of devices due to the high number of siblings connecting to distance education, the absence of study rooms, frequent disturbances by family members during class time, the incomprehensibility of lessons in distance education, and the inability to meet with friends were other problems identified. These issues can be said to be closely related to the families' economic situations. The Ministry should provide all necessary tools and equipment (tablets, computers, internet, etc.) for connecting to distance education free of charge to ensure the process runs more smoothly for all students.

Keywords: Distance Education, Middle School Students.

GİRİŞ

Eğitime önem veren toplumlar her zaman diğer toplumlar karşısında bir adım önde olmuşlardır. Çünkü eğitim bir toplumun kalkınmaya yönelik sosyal, kültürel, ekonomik yönden gelişmesinde çok büyük öneme sahiptir. Eğitimin amaçları, araçları ve yöntemleri bulunduğu zamana göre değişkenlik göstermektedir.

Citation: Taştan, E., Pelit, Z., Ertim, E. & Yaroğlu, A. (2024), "Ortaokul Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim ile İlgili Görüşleri, Sorunları ve Çözüm Önerileri", International QMX Journal, 3(2), 1110-1119. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

Sanayileşme ve sanayileşmenin getirdiği seri üretim ile birlikte eğitim daha geniş kitlelere yayılmıştır. Örneğin matbaanın icat edilmesi kitapların maliyetlerini düşürüp daha geniş kitlelere ulaşır hale getirmiştir. Zamanla eğitim ve teknoloji arasındaki bağ daha da kuvvetli hale gelmiştir. Uzaktan eğitim çeşitli teknolojik araçların kullanıldığı bir eğitim yöntemidir. Özarslan (2008) uzaktan eğitimi kararlı, karmaşık, hiyerarşik ve doğrusal olmayan bir eğitim öğretim sistemi olarak nitelendirmiş, en önemlisi uzaktan eğitimin planlı yürütülen ve güncel teknolojiler ile desteklenen bir öğrenim süreci olarak tanımlamıştır. Günümüzde uzaktan eğitimin daha çok internet tabanlı eğitim yöntemi olarak kullanıldığı söylenebilir. Konu ile ilgili araştırmaların hemen hepsi yükseköğretime devam eden öğrenciler ve nadir olarak açık öğretim lisesi öğrencileri üzerinde yoğunlaşmıştır. Uzaktan eğitimle ilgili ortaokul öğrencilerine, daha da ötesi örgün eğitim içerisinde yer alan temel ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik çalışmaya rastlanmamıştır. Bu durumun sebebinin ortaokul öğrencileri tarafından, önceden uzaktan eğitim yöntemiyle eğitim faaliyetlerinin sürdürülmesini gerektirecek bir durumla karşılaşılmağı olduğu söylenebilir.

Günümüzde yaşanan küresel koronavirüs salgınının Türkiye'yi de etkilemiş olduğu görülmektedir. Pandemi sebebiyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullar tatil edilmiş, örgün temel eğitim ve ortaöğretimde bugüne kadar süre gelen yüz yüze eğitim yönteminden bir anda uzaktan eğitime geçilmiştir. Bu duruma hazırlıksız yakalanan birçok öğrenci, uzaktan eğitime çeşitli sebeplerden ötürü entegre olmada sorunlar yaşamıştır. Yaşamaya da devam etmektedirler (Demir, 2008). Bu çalışmada, Türkiye'yi de etkileyen küresel koronavirüs salgını sebebiyle, ortaokul öğrencilerinin uzaktan eğitim ile ilgili görüşleri, uzaktan eğitim sürecinde karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara karşı getirilebilecek çözüm önerilerinin neler olabileceğinin incelenmesi amaçlanmış ve aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır.

- ✓ Uzaktan eğitim sürecinde karşılaşılan sorunlar nelerdir?
- ✓ Uzaktan eğitim süreci başında sorun olan ama daha sonra çözüm bulunan problemler nelerdir?
- ✓ Evde uzaktan eğitim alan kardeşiniz/kardeşleriniz varsa, aynı anda uzaktan eğitime nasıl bağlanıyor?
- ✓ Uzaktan eğitim sürecinde ihtiyaç duyulan araç-gereçler nelerdir? Bu araç-gereçlere sahipler mi?
- ✓ Uzaktan eğitimin olumlu yönleri nelerdir?
- ✓ Uzaktan eğitimin olumsuz yönleri nelerdir?
- ✓ Uzaktan eğitimde etkili ve hoşlanarak geçirdikleri bir dersin özellikleri nelerdir?
- ✓ Uzaktan eğitimde öğretmenlerden ders işlemeye yönelik beklentileri nelerdir?
- ✓ Uzaktan eğitim sürecinde ailenin beklentileri nelerdir?

Uzaktan Eğitim

Uzaktan eğitim, öğretmen ve öğrencilerin fiziksel olarak aynı yerde bulunmadığı, eğitimin teknoloji aracılığıyla gerçekleştirildiği modern bir öğretim yöntemidir. Bu eğitim sistemi, coğrafi sınırlamaları aşarak, öğrenme kaynaklarına erişimdeki zorlukları ortadan kaldırmayı amaçlar. Bozkurt (2017) tarafından belirtildiği üzere, uzaktan eğitim, mevcut teknolojilerin etkin bir şekilde kullanılmasıyla, öğretene ve öğrenene arasındaki mesafeyi kapatmaya çalışan bir disiplindir. Özarslan (2008) ise uzaktan eğitimi, kararlılık, karmaşıklık, hiyerarşik yapılar ve doğrusal olmayan öğrenme yollarını içeren, planlı ve güncel teknolojilerle desteklenen bir eğitim-öğretim sistemi olarak tanımlamaktadır. Günümüzde, uzaktan eğitim özellikle internet tabanlı platformlar aracılığıyla gerçekleştirilmekte, bu sayede öğrenim süreçleri daha esnek hale gelmektedir. Aslantaş (2011) ve Erturgut (2008) gibi araştırmacılar, uzaktan eğitimin temelini, eğitimci ile öğrencinin farklı zaman ve mekânlarda bulunması durumunda bile eğitimin devam edebilmesi olarak açıklarlar. Bu eğitim modelinde, eğitimci ile öğrenci arasındaki etkileşim, elektronik iletişim araçları, internet platformları ve bazen basılı materyaller aracılığıyla sağlanır. Uzaktan eğitim, öğrencilere öğrenme materyallerine istedikleri zaman ve yerden erişim imkânı sunar, böylelikle öğrenme süreçleri daha esnek ve erişilebilir hale gelir. Bu sistem, öğrencilerin kendi öğrenme hızlarına uygun bir şekilde ilerlemelerine olanak tanıırken, aynı zamanda eğitimcilerin de öğretim yöntemlerini çeşitlendirmesine ve geniş bir öğrenci kitlesine ulaşmasına imkân vermektedir. Uzaktan eğitim, teknolojik gelişmelerle birlikte sürekli evrim geçirmekte ve eğitim alanındaki yeniliklere öncülük etmektedir. Bu sayede, öğrenme ve öğretme süreçleri daha etkili, etkileşimli ve kapsayıcı hale gelmektedir.

Uzaktan eğitim kavramına ilişkin yapılan tanımlar genelde, öğretici ve öğrencinin fiziksel olarak aynı mekânda bulunmadığı, iletişimin çeşitli dijital araçlar aracılığıyla sağlandığı bir eğitim modeli üzerinde yoğunlaşır. 1996 yılında internetin genel kullanıma açılmasıyla birlikte, uzaktan eğitim daha çok teknoloji

odaklı bir yöntem haline gelmiştir. Bu model, başlangıçta daha çok yükseköğretim kurumlarında tercih edilirken, nadir durumlarda lise düzeyindeki öğrencilere de uygulanmıştır. Ancak 2020'nin Mart ayından itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını sebebiyle, uzaktan eğitim artık ilkököl ve hatta okul öncesi eğitim verilen kurumlarda dahi zorunlu bir öğretim modeli olarak benimsenmiştir. COVID-19 salgını, öğretici ve öğrenci arasındaki fiziksel etkileşimi kısıtlayan bir durum olarak karşımıza çıkmakta, bu da uzaktan eğitim sistemlerinin daha da önem kazanmasına yol açmıştır. Uzaktan eğitim, bilgi ve beceri aktarımının sınırları zorlayan, katılımcıların mekânsal ve zaman kısıtlamalarını aşan bir öğrenme modeli olarak kendini kanıtlamıştır (Erfidan, 2019). Bu model, öğrenme süreçlerini bireylerin yaşam tarzlarına, çalışma saatlerine ve öğrenme tercihlerine uyum sağlayacak şekilde yeniden şekillendirir. Teknolojinin hızla geliştiği günümüz dünyasında, uzaktan eğitim platformları, çok çeşitli multimedya araçları, sanal sınıflar, e-kitaplar, simülasyonlar ve interaktif içerikler ile zenginleştirilmiştir. Bu araçlar, öğrencilere teorik bilgilerin yanı sıra pratik becerilerin de kazandırılmasını mümkün kılmaktadır.

Uzaktan eğitimin temel avantajlarından biri, eğitimin kişiselleştirilmesidir. Öğrenciler, kendi öğrenme hızlarına ve ihtiyaçlarına göre ders materyalleri üzerinde çalışabilir, böylece öğrenme deneyimini kendi tercihlerine göre özelleştirebilirler. Ayrıca, uzaktan eğitim, fiziksel engelleri olan bireyler için de eğitime erişim imkânı sunarak eğitimde fırsat eşitliği sağlamaktadır. Öğrenciler, dünyanın herhangi bir yerinden, alanında uzman eğitimcilerden ders alabilir ve uluslararası bir öğrenme topluluğunun parçası olabilirler. Bu durum, kültürlerarası etkileşimi ve anlayışı teşvik ederken, öğrencilerin küresel bir bakış açısı kazanmalarına olanak tanımaktadır. Eğitimciler için de uzaktan eğitim, öğretim metodolojilerini çeşitlendirme ve geliştirme fırsatı sunmaktadır. Eğitimciler, çevrimiçi araçlar ve teknolojiler kullanarak derslerini daha interaktif ve katılımcı hale getirebilir, öğrencilerin öğrenme deneyimlerini zenginleştirebilirler (Ersoy, 2008). Ayrıca, eğitimciler, öğrencilerin performansını gerçek zamanlı olarak izleyebilir, bireysel geri bildirimler sağlayarak öğrencilerin öğrenme süreçlerini daha etkin bir şekilde destekleyebilirler. Ancak, uzaktan eğitimin başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için, etkin bir altyapı ve teknolojik destek sistemlerinin yanı sıra, öğrenci ve eğitimcilerin bu yeni öğrenme ortamına uyum sağlamaları gerekmektedir. Bu, hem teknolojik becerilerin geliştirilmesini hem de öğrenme ve öğretme süreçlerinde yeni yaklaşımların benimsenmesini gerektirmektedir. Sonuç olarak, uzaktan eğitim, eğitim alanında devrim yaratan, öğrenme ve öğretme süreçlerini dönüştüren bir güç olarak ortaya çıkmıştır. Bu model, eğitimin geleceğine yön verirken, öğrencilerin ve eğitimcilerin sürekli olarak gelişen teknolojilere adapte olmalarını ve yaşam boyu öğrenmenin önemini kavramalarını sağlamaktadır (Sipahi, 2019).

Türkiye'deki uzaktan eğitim serüveni, 1927 yılında posta yoluyla gerçekleştirilen mektupla eğitim uygulamalarıyla başlamıştır. Bu dönemin ardından, 1960'larda Türkiye'de uzaktan eğitimin temellerini atacak Mektupla Öğretim Merkezi'nin kuruluşu gerçekleşmiştir. 1968 yılında ise radyo ve televizyonun eğitimdeki potansiyelinin fark edilmesiyle birlikte, bu merkezin ismi Radyo ve Televizyonla Eğitim Merkezi olarak güncellenmiştir. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte, 1982 yılında bu kurum, yenilenen teknolojik imkânlar doğrultusunda Bilişim Merkezi olarak adlandırılmış ve bu yeni isimle faaliyetlerine devam etmiştir, bu gelişmeler Papi ve Büyükaslan (2007) tarafından belgelenmiştir. Aynı zamanda, 1982 yılında Anadolu Üniversitesi bünyesinde Açık Öğretim Fakültesi'nin kurulması, Türkiye'de uzaktan eğitimin önemli bir dönüm noktası olmuştur. 1990'larla birlikte internet teknolojisinin yaygınlaşması, uzaktan eğitim alanında yeni bir çağın başlamasına işaret etmiştir. Bu dönemde, web tabanlı eğitim programlarının hayata geçirilmesi amacıyla Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) içinde Enformatik Enstitüsü kurulmuştur. Bu enstitü, öğrencilerin bilişim teknolojileri alanında yetkinliklerini artırmayı hedeflemiştir. ODTÜ bünyesindeki bazı programlar yüz yüze eğitimlerle desteklenmiş olsa da, genel olarak uzaktan eğitim metodolojileri benimsenmiştir. Bu süreçler ve dönüşümler, Çukadar ve Çelik (2003) tarafından da detaylandırılmıştır. Bu tarihsel gelişim sürecinin devamında, Türkiye'de uzaktan eğitim, giderek daha fazla kurum ve kuruluş tarafından benimsenen bir model haline gelmiştir. İnternet ve dijital teknolojilerin evrimi, uzaktan eğitime olan erişimi ve etkinliğini artırmış, bu alanda sunulan eğitimlerin çeşitliliğini ve kalitesini önemli ölçüde iyileştirmiştir. Anadolu Üniversitesi ve ODTÜ gibi öncü kurumlar, uzaktan eğitim programlarını geliştirerek ve genişleterek, Türkiye'deki eğitim teknolojileri alanında lider konumlarını pekiştirmişlerdir. 2000'li yıllara gelindiğinde, uzaktan eğitim, sadece yükseköğretimde değil, aynı zamanda özel eğitim, mesleki ve teknik eğitim gibi alanlarda da yaygınlaşmıştır. Eğitim teknolojilerindeki yenilikler, öğrenme yönetim sistemleri, sanal sınıflar, interaktif içerikler ve çevrimiçi değerlendirme araçları gibi imkânların geliştirilmesine olanak tanımıştır. Bu dönemde, eğitimciler ve öğrenciler arasındaki etkileşim, forumlar, anlık mesajlaşma uygulamaları ve video konferanslar gibi

araçlarla daha da zenginleştirilmiştir. COVID-19 pandemisi, uzaktan eğitimin önemini ve aciliyetini bir kez daha ortaya koymuştur. Salgın; eğitim kurumlarını, öğrencileri ve öğretmenleri, eğitimin sürekliliğini sağlamak için hızla çevrimiçi platformlara geçmeye zorlamıştır. Bu süreçte, Türkiye'deki eğitim kurumları, uzaktan eğitim altyapılarını hızla genişletmiş ve iyileştirmişlerdir. Ayrıca, bu dönem eğitimcilerin dijital araçları kullanma becerilerinin artırılmasına ve çevrimiçi öğretim metodolojilerine olan hâkimiyetlerinin güçlenmesine katkıda bulunmuştur. Sonuç olarak, Türkiye'de uzaktan eğitim, geçmişten günümüze önemli bir evrim geçirerek eğitim sisteminin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Bu süreçte, teknolojik ilerlemeler ve toplumsal ihtiyaçlar, uzaktan eğitimin şekillenmesinde ve genişlemesinde belirleyici olmuştur. Önümüzdeki dönemde, uzaktan eğitim, teknolojik yeniliklerle birlikte daha da gelişerek, öğrenme ve öğretme süreçlerine yeni boyutlar kazandıracaktır. İşman (2011) tarafından yapılan analize göre, uzaktan eğitimin gelişimi dünya genelinde başlayıp Türkiye'ye kadar uzanarak, beş farklı evrede incelenebilir. Bu yolculuğun ilk adımları, mektupla eğitim öncesi döneme dayanırken, ardından posta hizmetleri aracılığıyla öğrencilere kitap ve diğer öğretim materyallerinin gönderildiği mektupla eğitim dönemi gelmiştir. Tek yönlü radyo ve televizyon yayınlarının kullanıldığı bir sonraki aşamada, uzaktan eğitim içerikleri bu medya araçları üzerinden sunulmuş, daha sonra ise çift yönlü etkileşim sağlayan video konferans gibi teknolojilerin devreye girmesiyle interaktif radyo ve televizyon dönemi başlamıştır. Son olarak, iletişim teknolojilerindeki ilerlemelerle birlikte uydu, bilgisayar, fiber optik gibi araçlar aracılığıyla derslerin öğrencilere ulaştırıldığı uydu ve gelecek teknolojiler dönemine geçilmiştir. Türkiye'de ise uzaktan eğitimin temelleri 1927'de mektuplu eğitimle atılmış, zamanla Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde başlatılan programlarla gelişmiş, 1951'de Öğretici Filmler Merkezi'nin kurulmasıyla ivme kazanmıştır. Daha sonraki yıllarda, 1974'te Mektupla Yüksek Öğretim Merkezi, 1982'de Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, 1992'de Açık Öğretim Lisesi ve 1997'de Açık İlköğretim Okulunun kurulmasıyla uzaktan eğitim altyapısı genişletilmiştir. Günümüzde, COVID-19 pandemisi tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alarak, 16 Mart 2020'den itibaren tüm öğrenci ve velileri uzaktan eğitimle tanıştırmıştır.

YÖNTEM

Bu araştırma betimsel araştırma niteliğindedir. Araştırmanın yöntemini ise amaçsal örnekleme oluşturmaktadır. Amaçsal örnekleme çalışmanın amacına yönelik zengin bilgi durumunun seçilerek ayrıntılı araştırılmasını sağlamaktadır. Bu model bir grubun belirli özelliklerini belirlemek için kullanılır (Büyüköztürk, 2012). Karasar'a (2014) göre ise tarama modelleri, geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır. Bu doğrultuda çalışma grubu köy ortaokullarında virüs salgını sebebiyle öğrenimlerine uzaktan eğitim modeliyle devam eden ve öğrencilerin uzaktan eğitim ile ilgili görüşleri, sorunları ve çözüm önerileri incelenmiştir. Çalışmaya 43 öğrenci katılmıştır. Bu çalışmada 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Tokat ilinin Turhal ilçesinde yer alan köy ve kasaba ortaokullarında öğrenimlerine devam eden 681 öğrenciden 43 öğrenci katılmıştır. Katılımcıların %48,8'si (f=21) kız, %51,2'i (f=22) erkek olmak üzere toplam 43 öğrenciden ibarettir. Öğrencilerin %11,6'sı (f=5) beşinci sınıf, %23,2'si (f=10) altıncı sınıf, %34,8'i (f=15) yedinci sınıf ve %30,4'ü (f=13) sekizinci sınıfta öğrenimlerine devam etmektedirler. Çalışma grubuna ait bilgiler aşağıdaki tablolarda sunulmuştur.

Tablo 1: Katılımcıların Demografik Bilgileri

		Frekans (f)	Yüzde (%)
Cinsiyet	Kız	21	48.8
	Erkek	22	51.2
Sınıf Seviyesi	5. Sınıf	5	11.6
	6. Sınıf	10	23.2
	7. Sınıf	15	34.8
	8. Sınıf	13	30.4
İnternet Erişimi	Sınırlı	20	46.4
	Sınırsız	13	30.4
	Yok	10	23.2
Uzaktan Eğitime Katılan Kardeş Sayısı	1	12	27.9
	2	11	25.5
	3	13	30.4
	4	7	16.2

Uzaktan Eğitim İçin Kullanılan Cihaz	Telefon	32	74.4
	Tablet	4	9.3
	Dizüstü Bilgisayar	4	9.3
	Masaüstü Bilgisayar	2	4.6
	Cihaz Yok	1	2.4

Bu araştırmada veriler araştırmanın amacına uygun biçimde geliştirilmiş görüşme formuyla elde edilmiştir. Katılımcıların zorunlu eğitime ilişkin değerlendirmelerinin objektif ve herhangi bir yönlendirmeye mahal vermemesi bakımından açık uçlu görüşme formu kullanılmıştır. Form üçer tane kişisel bilgileri ve uzaktan eğitim için gerekli araç gereçlerin varlığını tespit eden, on tane de araştırmanın amacına uygun açık uçlu soruları içermektedir. Pandemi sebebiyle formlar, Google formlar aracılığı ile oluşturulmuş ve öğrencilere gönderilmiştir. Görüşme formu oluşturulması aşamasında alanında uzman olanlar ile görüş alışverişinde bulunulmuştur. Uzman görüşleri doğrultusunda görüşme formu düzenlenerek son hali verilmiştir. 2020 Kasım ayı içerisinde öğrencilere uygulanmıştır. Nitel araştırmalarda sıkça başvurulan bir veri toplama tekniği olan görüşme, görüşülen kişilere kendilerini birinci elden ifade edebilme fırsatı verirken araştırmacıya da görüşme yaptığı kişilerin duygu dünyalarını, bakış açılarını, düşünce ve tecrübelerini anlama imkânı sağlar (McCreeken, 1998). Bu nedenle çalışmada derinlemesine görüşme tekniği ile veri elde edilmiştir. Böylece araştırma konusu ile ilgili ayrıntılı bir şekilde bilgi edinilmeye çalışılmış ve toplanan bilgiler nitel araştırma ilkeleri çerçevesinde raporlaştırılmıştır. Bu araştırmada elde edilen verilerin çözümlenmesinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Veri analizi kişilerin duruma yükledikleri anlamları derinlemesine analiz etmeyi sağlayacağı için veri analizi yöntemi seçilmiştir. Formlar bilgisayar ortamına kaydedilmiştir. Katılımcıların sorulara verdiği cevaplardan ortak kodlar ve kodların bağlı olduğu temalar oluşturulmuştur. Her bir kod ve tema birbiri ile ilişkilendirilmiştir. Her bir kod ve temanın tekrar etme sıklıklarına göre frekans ve yüzdeleri oluşturulmuştur. Oluşturulan tablolara tek tek yorumlanmıştır. Kişisel bilgileri ve uzaktan eğitime erişim cihazların varlığını tespit edilmesini amaçlayan sorular spss programından faydalanılarak, açık uçlu sorular ise nitel analiz tekniğinden faydalanılarak analiz edilmiştir.

BULGULAR

Aşağıda yer alan Tablo 2’de köy ortaokullarında öğrenimlerine devam eden öğrencilerin uzaktan eğitimde karşılaştığı sorunlara yer verilmiştir.

Tablo 2: Ortaokul Öğrencilerinin Uzaktan Eğitimde Karşılaştığı Sorunlar

Temalar	Kodlar	Frekans(f)
İnternete Erişimdeki Sorunlar (f=36)	İnternet bağlantısının sınırlı olması	19
	İnternet bağlantısının olmaması EBA’ya bağlanmada sorunlar yaşanması	9
		9
Uzaktan Eğitime Bağlanacak Cihaz Sayısı Sorunu (f=31)	Cihaz yetersizliği	28
	Herhangi bir cihazın olmaması	3
Uzaktan Eğitimde Derslerin Anlaşılır Olmaması (f=6)	Yüz yüze eğitime göre derslerin anlaşılır olmaması	6

Tablo 2 incelendiğinde köy ortaokullarında öğrenimlerine devam eden öğrencilerin uzaktan eğitimde karşılaştığı sorunların üç tema ve altı kod altında toplandığı görülmüştür. Temalar incelendiğinde; en fazla cevabın “İnternete Erişimdeki Sorunlar” (f=36) temasının, sonra sırasıyla “Uzaktan Eğitime Bağlanacak Cihaz Sayısı Sorunu” (f=31), ve “Uzaktan Eğitimde Derslerin Anlaşılır Olmaması” (f=6) temaları başlığında toplandığı görülmektedir. Kodlar incelendiğinde en fazla cevabın; “Cihaz Yetersizliği” (f = 28) kodunun, sonra sırasıyla “İnternet Bağlantısının Sınırlı Olması” (f=19), “İnternet Bağlantısının Olmaması” (f=9), “EBA’ya Bağlanmada Sorunlar Yaşanması” (f=9), “Yüz Yüze Eğitime Göre Derslerin Anlaşılır Olmaması” (f=6) ve “Herhangi Bir Cihazın Olmaması” (f=3), kodlarının cevap olarak verildiği görülmüştür.

Aşağıda yer alan Tablo 7’de köy ortaokullarında öğrenimlerine devam eden öğrencilerin uzaktan eğitim süreci başında sorun olan ama daha sonra çözüm buldukları problemlere yer verilmiştir.

Tablo 3: Ortaokul Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Süreci Başında Sorun Olarak Gördükleri Ama Daha Sonra Çözüm Buldukları Problemler

Temalar	Kodlar	Frekans(f)
Uzaktan Eğitime Bağlanma	EBA’ ya bağlanamama sorununun çözülmesi	6
Becerisinden Kaynaklı Sorunların Çözülmesi (f=11)	Cihazın kamera ve ses donanımını kullanma sorununun çözülmesi	5

İnternet Erişim Probleminin Giderilmesi (f=8)	İnternet kotasının artırılması	3
	İnternet bağlantısının sağlanması	5
Uzaktan Eğitime Bağlantı İçin Gerekli Cihaz Sorununun Giderilmesi (f=7)	Ailesi tarafından bilgisayar alınması	2
	Ailesi tarafından tablet alınması	1
	Ailesi tarafından telefon alınması	4

Tablo 3 incelendiğinde köy ortaokullarında öğrenimlerine devam eden öğrencilerin uzaktan eğitim süreci başında sorun olan ama daha sonra çözüm buldukları problemlerin üç tema ve yedi kod altında toplandığı görülmüştür. Temalar incelendiğinde; en fazla cevabın “Uzaktan Eğitime Bağlanma Becerisinden Kaynaklı Sorunların Çözülmesi” (f=11) temasının, sonra sırasıyla “İnternet Erişim Probleminin Giderilmesi” (f=8), ve “Uzaktan Eğitime Bağlantı İçin Gerekli Cihaz Sorununun Giderilmesi” (f=7) temaları başlığında toplandığı görülmektedir. Kodlar incelendiğinde en fazla cevabın; “EBA’ ya Bağlanamama Sorununun Çözülmesi” (f = 6) kodunun, sonra sırasıyla “Cihazın Kamera ve Ses Donanımını Kullanma Sorununun Çözülmesi” (f=5), “İnternet Bağlantısının Sağlanması” (f=5), “Ailesi Tarafından Telefon Alınması” (f=4), “İnternet Kotasının Artırılması” (f=3), “Ailesi Tarafından Bilgisayar Alınması” (f=2) ve “Ailesi Tarafından Tablet Alınması” (f=1) kodlarının cevap olarak verildiği görülmüştür.

Aşağıda yer alan Tablo 8’de köy ortaokullarında öğrenimlerine devam eden öğrencilerin evlerinde kendilerinden başka uzaktan eğitim alan kardeşlerinin olması durumunda aynı anda uzaktan eğitime nasıl bağlantı yaptıklarına yer verilmiştir.

Tablo 4: Ortaokul Öğrencilerinin Evlerinde Kendilerinden Başka Uzaktan Eğitim Alan Kardeşlerinin Olması Halinde Aynı Anda Uzaktan Eğitime Bağlantı Durumları

Temalar	Kodlar	Frekans(f)
Uzaktan Eğitime Sırayla Bağlantı Sağlanması (f=25)	Kardeşler arasında sırayla bağlantı yapılması	19
	Derslerin önemine göre bağlantı yapılması	6
Aile Fertlerinin Cihazlarıyla Bağlantı Kurulması(f=6)	Anne ya da babasının telefonuyla bağlantı sorununun giderilmesi	6

Tablo 4 incelendiğinde köy ortaokullarında öğrenimlerine devam eden öğrencilerin evlerinde kendilerinden başka uzaktan eğitim alan kardeşlerinin olması durumunda aynı anda uzaktan eğitime nasıl bağlantı yaptıkları iki tema ve üç kod altında toplandığı görülmüştür. Temalar incelendiğinde; en fazla cevabın “Uzaktan Eğitime Sırayla Bağlantı Sağlanması” (f=25) ve “Aile Fertlerinin Cihazlarıyla Bağlantı Kurulması” (f=6) temaları başlığında toplandığı görülmektedir. Kodlar incelendiğinde en fazla cevabın; “Kardeşler Arasında Sırayla Bağlantı Yapılması” (f = 19) kodunun, sonra sırasıyla “Derslerin Önemine Göre Bağlantı Yapılması” (f=6) ve “Anne ya da Babasının Telefonuyla Bağlantı Sorununun Giderilmesi” (f=6) kodlarının cevap olarak verildiği görülmüştür.

Aşağıda yer alan Tablo 5’de köy ortaokullarında öğrenimlerine devam eden öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde ihtiyaç duydukları araç-gereçler ve bu araç-gereçlere sahip olma durumlarına yer verilmiştir.

Tablo 5: Ortaokul Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Sürecinde İhtiyaç Duydukları Araç-Gereçler ve Bu Araç-Gereçlere Sahip Olma Durumları

Temalar	Kodlar	Frekans(f)
Uzaktan Eğitime Erişim Cihazları (f=69)	Laptop	4
	Tablet	20
	Bilgisayar	14
	Telefon	15
	İnternet	16
Fiziki Mekân (f:3)	Çalışma odası	3
Araç- Gereç İhtiyacı Olmayanlar (f=4)	Herhangi bir araç gerece ihtiyacı olmayanlar	4

Tablo 5 incelendiğinde, köy ortaokullarında öğrenimlerine devam eden öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde ihtiyaç duydukları araç-gereçler ve bu araç-gereçlere sahip olma durumları üç tema ve yedi kod altında toplandığı görülmüştür. Temalar incelendiğinde; en fazla cevabın “Uzaktan Eğitime Erişim Cihazları” (f=69), “Araç- Gereç İhtiyacı Olmayanlar” (f=4) ve “Fiziki Mekân” (f=3) temaları başlığında toplandığı görülmektedir. Kodlar incelendiğinde en fazla cevabın; “Tablet” (f = 20) kodunun, sonra sırasıyla “İnternet” (f=16), “Telefon” (f=15), “Bilgisayar” (f=14),”Laptop” (f=4), “Herhangi Bir Araç-Gerece İhtiyacı Olmayanlar” (f=4) ve “Çalışma Odası” (f=3) kodlarının cevap olarak verildiği görülmüştür.

Aşağıda yer alan Tablo 6’da köy ortaokullarında öğrenimlerine devam eden öğrencilere göre uzaktan eğitimin olumlu yönlerine yer verilmiştir.

Tablo 6: Ortaokul Öğrencilerine Göre Uzaktan Eğitimin Olumlu Yönleri

Temalar	Kodlar	Frekans(f)
Sağlık (f:27)	Virüsten korunabilmek	27
Eğitim-Öğretim (f:17)	Her yerden eğitim alınabilmesi	17
Olumlu Yanı Yok (f:6)	Hiçbir olumlu yanı yok	6

Tablo 6 incelendiğinde, köy ortaokullarında öğrenimlerine devam eden öğrencilere göre uzaktan eğitimin olumlu yönleri üç tema ve üç kod altında toplandığı görülmüştür. Temalar incelendiğinde; en fazla cevabın “Sağlık” (f=27), “Eğitim-Öğretim” (f=17) ve “Olumlu Yanı Yok” (f=6) temaları başlığında toplandığı görülmektedir. Kodlar incelendiğinde en fazla cevabın; “Virüsten Korunabilmek” (f = 27) kodunun, sonra sırasıyla “Her Yerden Eğitim Alınabilmesi” (f=17) ve “Hiçbir Olumlu Yanı Yok” (f=6) kodlarının cevap olarak verildiği görülmüştür.

Aşağıda yer alan Tablo 7’de köy ortaokullarında öğrenimlerine devam eden öğrencilere göre uzaktan eğitimin olumsuz yönlerine yer verilmiştir.

Tablo 7: Ortaokul Öğrencilerine Göre Uzaktan Eğitimin Olumsuz Yönleri

Temalar	Kodlar	Frekans(f)
Eğitim-Öğretim ve Materyal (f=44)	Araç-gereç eksikliğinden dolayı derse bağlantı	23
	sıkıntısının yaşanması	21
	Derslerin anlaşılır olmaması	8
Sağlık (f=8)	Gözlerde yorgunluğa neden olması	8
Sosyal Yaşam (f:11)	Arkadaşlarıyla Görüşmemeleri	11

Tablo 7 incelendiğinde, köy ortaokullarında öğrenimlerine devam eden öğrencilere göre uzaktan eğitimin olumsuz yönleri üç tema ve dört kod altında toplandığı görülmüştür. Temalar incelendiğinde; en fazla cevabın “Eğitim-Öğretim ve Materyal” (f=44), “Sosyal Yaşam” (f=11) ve “Sağlık” (f=8) temaları başlığında toplandığı görülmektedir. Kodlar incelendiğinde en fazla cevabın; “Araç-Gereç Eksikliğinden Dolayı Derse Bağlantı Sıkıntısının Yaşanması” (f=23) kodunun, sonra sırasıyla “Derslerin Anlaşılır Olmaması (f =21), “Arkadaşlarıyla Görüşmemeleri” (f=11) ve “Gözlerde Yorgunluğa Neden Olması” (f = 8) kodlarının cevap olarak verildiği görülmüştür.

Aşağıda yer alan Tablo 8’de köy ortaokullarında öğrenimlerine devam eden öğrencilerin seçme şansları olması durumunda eğitim modeli isteklerine ait frekans (f) ve yüzde (%) değerleri yer verilmiştir.

Tablo 8: Ortaokul Öğrencilerinin Seçme Şansları Olması Durumunda Eğitim Modeli İsteklerine Ait Frekans (f) ve Yüzde (%) Değerleri

Eğitim Modeli	Frekans (f)	Yüzde (%)
Yüz Yüze	38	88,3
Uzaktan	5	11,7
Toplam	43	100,0

Yukarıda verilen öğrencilerin seçme şansları olması durumunda eğitim modeli isteklerini gösteren Tablo 8 incelendiğinde, öğrencilerin 38’inin (%88,3) yüz yüze, 5’inin (%11,7) ise uzaktan eğitim modelini istedikleri görülmektedir.

Aşağıda yer alan Tablo 9’da köy ortaokullarında öğrenimlerine devam eden öğrencilerin yüz yüze ve uzaktan eğitimi seçme nedenlerine yer verilmiştir.

Tablo 9: Ortaokul Öğrencilerinin Yüz Yüze ve Uzaktan Eğitimi Seçme Nedenleri

Temalar	Kodlar	Frekans(f)
Yüz Yüze Eğitimi Seçme Nedenleri (f= 23)	Derslerin daha verimli olması	12
	Canlı derse katılmada sıkıntılar yaşanması	8
	Arkadaşlarıyla oyun oynama isteği	3
Uzaktan Eğitimi Seçme Nedenleri (f=3)	Salgından korunma isteği (f:3)	3
Herhangi Bir Neden Belirtmeyenler (f=20)	Neden Belirtmeyenler	20

Tablo 9 incelendiğinde, köy ortaokullarında öğrenimlerine devam eden öğrencilerin yüz yüze ve uzaktan eğitimi seçme nedenleri incelendiğinde 23 öğrenci yüz yüze eğitimi seçmesinin nedenlerini belirtmiş; derslerin daha verimli olmasını (f=12) sonra sırasıyla canlı derse katılmada sıkıntılar yaşanmasını (f=8) ve arkadaşlarıyla oyun oynama isteğini (f=3) cevap olarak verdiği görülmüştür. Uzaktan eğitimi seçme nedenleri incelendiğinde üç öğrencinin salgından korunma isteğini (f=3) neden olarak belirttiği görülmüştür. 20 öğrenci ise uzaktan eğitim ya da yüz yüze eğitimi seçme isteklerine yönelik neden belirtmemiştir.

Aşağıda yer alan Tablo 10’da köy ortaokullarında öğrenimlerine devam eden öğrencilerin etkili ve hoşlanarak geçirdiği bir dersin özelliklerine yer verilmiştir.

Tablo 10: Ortaokul Öğrencilerinin Uzaktan Eğitimde Etkili Ve Hoşlanarak Geçirdikleri Bir Dersin Özellikleri

Temalar	Kodlar	Frekans(f)
İletişim (f=23)	Kendilerine söz hakkı verilen	13
	Karşılıklı iletişim kurulan	9
	Kendilerine soru sorulan dersler	2
Anlatım, Yöntem, Teknik (f=34)	Kolay anladıkları dersler	7
	Eğlenceli geçmeli	2
	Yeni kelimeler öğrendikleri	1
Diğer (f=2)	Hiçbir dersten hoşlanmıyorum	2

Tablo 10 incelendiğinde, köy ortaokullarında öğrenimlerine devam eden öğrencilere göre uzaktan eğitimin olumsuz yönleri üç tema ve yedi kod altında toplandığı görülmüştür. Temalar incelendiğinde; en fazla cevabın “İletişim” (f=24), “Anlatım, Yöntem Teknik” (f=10) ve “Diğer” (f=2) temaları başlığında toplandığı görülmektedir. Kodlar incelendiğinde en fazla cevabın; “Kendilerine Söz Hakkı Verilen” (f=13) kodunun, sonra sırasıyla “Karşılıklı İletişim Kurulan” (f =9), “Kolay Anladıkları Dersler” (f=7), “Kendilerine Soru Sorulan Dersler” (f = 2), “Eğlenceli Geçmeli” (f=2), “Hiçbir Dersten Hoşlanmıyorum” (f=2) ve “Yeni Kelimeler Öğrendikleri” (f=1) kodlarının cevap olarak verildiği görülmüştür.

Aşağıda yer alan Tablo 11’de köy ortaokullarında öğrenimlerine devam eden öğrencilerin öğretmenlerden ders işlemeye yönelik beklentilerine yer verilmiştir.

Tablo 11: Ortaokul Öğrencilerinin Uzaktan Eğitimde Öğretmenlerden Ders İşlemeye Yönelik Beklentileri

Temalar	Kodlar	Frekans(f)
Anlatım, Yöntem, Teknik (f=26)	Diyalog kurmaları	8
	Derse teşvik etmeleri	5
	Konu ile ilgili soru sormaları	4
	Az ödev vermeleri	4
	Eğlenceli olmalı	4
	Sosyal ağlardan video göndermeleri	2
Diğer (f=11)	Beklentim yok	11

Tablo 11 incelendiğinde, köy ortaokullarında öğrenimlerine devam eden öğrencilerin öğretmenlerden ders işlemeye yönelik beklentileri iki tema ve yedi kod altında toplandığı görülmüştür. Temalar incelendiğinde; en fazla cevabın “Anlatım, Yöntem Teknik” (f=26) ve “Diğer” (f=2) temaları başlığında toplandığı görülmektedir. Kodlar incelendiğinde en fazla cevabın; “Beklentim Yok” (f=11) kodunun, sonra sırasıyla “Diyalog Kurmaları” (f=8), “Derse Teşvik Etmeleri” (f =5), “Konu ile ilgili soru sormaları” (f=4), “Az Ödev Vermeleri” (f = 4), “Eğlenceli Olmalı” (f=4), “Hiçbir Dersten Hoşlanmıyorum” (f=2) ve “Yeni Kelimeler Öğrendikleri” (f=1) ve “Sosyal Ağlardan Video Göndermeleri” (f=2) kodlarının cevap olarak verildiği görülmüştür.

Aşağıda yer alan Tablo 12’de köy ortaokullarında öğrenimlerine devam eden öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde ailelerinden beklentilerine yer verilmiştir.

Tablo 12: Ortaokul Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Sürecinde Ailelerinden Beklentileri

Temalar	Kodlar	Frekans(f)
Araç- Gereç (f=23)	Uzaktan eğitime bağlantı cihazı ihtiyacının giderilmesi	23
Fiziki Mekân (f=18)	Ders işlerken rahatsız edilmemek	15
	Çalışma odası	3
Diğer (f=13)	Beklentim yok	13

Tablo 12 incelendiğinde, köy ortaokullarında öğrenimlerine devam eden öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde ailelerinden beklentileri üç tema ve dört kod altında toplandığı görülmüştür. Temalar

incelendiğinde; en fazla cevabın “Araç- Gereç” (f=23), “Fiziki Mekân” (f=18) ve “Diğer” (f=13) temaları başlığında toplandığı görülmektedir. Kodlar incelendiğinde en fazla cevabın; “Uzaktan Eğitime Bağlantı Cihazı İhtiyacının Giderilmesi” (f=11) kodunun, sonra sırasıyla “Ders İşlerken Rahatsız Edilmemek” (f=15), “Beklentim Yok” (f=13) ve “Çalışma Odası” (f=3) kodlarının cevap olarak verildiği görülmüştür.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu araştırmada, köyde eğitimlerine devam eden ortaokul öğrencilerinin uzaktan eğitim ile ilgili görüşleri, uzaktan eğitim süreçlerinde karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara getirilebilecek çözüm önerilerinin neler olabileceğine yönelik çalışma yapılmıştır. Öğrencilerin uzaktan eğitime yönelik görüşlerini belirten veriler incelendiğinde; çalışmaya katılan öğrencilerin seçme şanslarının olması durumunda %11,7’sinin uzaktan eğitimi tercih ettiği, geri kalan %88,3’nün uzaktan eğitimi tercih etmediği görülmektedir. Öğrencilerin hepsi uzaktan eğitim sürecinde birçok sorunla karşılaştıklarını belirtmişlerdir. Bu sorunlar sıralandığında;

- ✓ İnternetin olmaması ya da kısıtlı olması,
- ✓ İnternet ya da bağlantı cihazlarını kullanım becerisinden kaynaklı sorunlar,
- ✓ Uzaktan eğitime bağlanacak cihazın olmaması ya da uzaktan eğitime bağlanacak kardeş sayısının fazlalığından dolayı bağlantı cihazının yetersiz olması,
- ✓ Çalışma odalarının olmaması,
- ✓ Ders zamanında aileleri tarafından sık sık rahatsız edilmeleri,
- ✓ Uzaktan eğitimde derslerin anlaşılır olmaması,
- ✓ Arkadaşlarıyla görüşememeleri
- ✓ Gibi sorunlarının öne çıktığı görülmektedir.

Uzaktan eğitimde öğretmenle öğrencinin aynı ortamı paylaşmaması öğrenci ile öğretmenin sağlıklı iletişim kurmasının da en büyük engelidir. Katılımcılar tarafından bu durum sorun olarak görülmekte, iletişim teması katılımcıların yarısından fazlası tarafından sevdikleri bir dersin özelliği olarak gösterilmektedir.

Öğrencilerin çoğunluğu belirttikleri sorunlardan sadece internet ve uzaktan eğitime erişimde kullandıkları cihazların kullanım becerisini zamanla geliştirmeleri neticesinde çözüme kavuşturdıklarını, diğer sorunların birçoğunun çözülemediğini belirtmişlerdir. Sorun olarak belirlenen kodların çoğunluğunun ailenin sosyo-ekonomik durumuyla yakından ilişkili olduğu görülmektedir. Uzaktan eğitim sürecinde ihtiyaç duydukları araç gereçlerin gösterildiği tablo incelendiğinde, ihtiyaçların çoğunluğunu uzaktan eğitime bağlantı cihazları oluşturmaktadır. Öğrencilerle görüşmenin yapıldığı zaman aralığı da dikkate alındığında, uzaktan eğitimde 2020 Mart ayından itibaren dokuz ay kadar bir süre geçmiş olmasına rağmen cihazların aileleri tarafından karşılanmadığı, öğrenciler tarafından halen ihtiyaç olarak belirtildiği görülmektedir. Türkiye’de virüs salgınından önce uygulanan yüz yüze eğitim modelinde dahi eğitimdeki fırsat eşitsizliği birçok eğitim sendikası tarafından dile getirilmişken, uzaktan eğitimde bu eşitsizliğin hat safhada olduğunu kestirmek güç değildir. Bu eşitsizliğin giderilmesi ya da en azından düşük seviyelere getirilmesi politika yapıcıların en öncelikli görevi olmalıdır. Bakanlık uzaktan eğitim sürecinin daha sağlıklı yürütülmesi için istisnasız ülkedeki bütün öğrencilere ve öğretmenlere tablet, bilgisayar, internet gibi uzaktan eğitime bağlantı sağlayacak cihazları ücretsiz vermelidir. Değişen, gelişen ve küreselleşen dünyada artık bu cihazlar lüks olmaktan çıkmış, bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bakanlık bu ihtiyacı karşılayarak sorunun çözümüne katkı sağlamalıdır.

Okul, çocuğun sosyalleşmesinde büyük rol oynamaktadır. Okul ortamı, ilkokul birinci sınıftan itibaren ikinci evimiz olarak nitelendirilmektedir. Okul ortamı her ne kadar öğrencinin öğrenimi sürdürdüğü bir mekân olsa da başka bir işlevi öğrencinin küçük yaşta itibaren sosyalleşmesine katkı sağlayan en büyük unsur olduğu söylenebilir. Günümüzde virüs salgını sebebiyle okullar tatil edilmiştir. Bu ve buna benzer sebeplerin ilerleyen zamanlarda çıkıp çıkmayacağını kestirmek güçtür. Bakanlık bu gibi durumlara hazırlıklı olmalı, okulların açık tutulması halinde finansmanını da kendisi sağlayarak, hijyen ve temizlik başta olmak üzere gereken bütün önlemleri almalıdır.

KAYNAKÇA

- Aslantaş, T. (2011). Uzaktan Eğitim, uzaktan eğitim teknolojileri ve Türkiye’de bir uygulama. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği ABD, Ankara
- Büyüköztürk, Ş. (2012). *Bilimsel Araştırma Yöntemleri*. (11.Baskı). Ankara: Pegem Akademi
- Bozkurt, A. (2017). Türkiye’de uzaktan eğitimin dünü, bugünü ve yarını. *Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi*, 3(2), 85-124.
- Çukadar, S. ve Çelik, S. (2003). İnternete dayalı uzaktan öğretim ve üniversite kütüphaneleri, *Doğuş Üniversitesi Dergisi*, 4(1), 31-42.
- Demir, Z. (2008). Uzaktan eğitim öğrencilerinin akademik güdülenme düzeyleri, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya
- Erfidan, A. (2019) Derslerin uzaktan eğitim yoluyla verilmesiyle ilgili öğretim elemanı ve öğrenci görüşleri, Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir
- Ersoy, M. (2008). Uzaktan eğitim öğretimin yönetimi, Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas
- Erturgut, R. (2008). İnternet temelli uzaktan eğitimin örgütsel, sosyal, pedagojik ve teknolojik bileşenleri. *International Journal Of Informatics Technologies*, 1(2).
- İşman, A. (2011). *Uzaktan Eğitim*. (4.Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
- Karasar, N. (2014). *Bilimsel Araştırma Yöntemi* (27. Baskı). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık
- Özarlan, Y. (2008). Uzaktan eğitim uygulamaları için açık kaynak kodlu öğrenme yönetim sistemleri. XIII. Türkiye’de İnternet Konferansı, ODTÜ, Ankara, 55-60.
- Papi, Cathia ve Büyükaslan, Ali (2007). “Türkiye ve Fransa’daki Uzaktan Eğitimde Gelişmeler: Hangi Eğitim Hakkı”, Marsilya: Colloque Tice Mediterranee Uzaktan Eğitimde İnsan / Değişim Sorunsalı.
- Sipahi, K. (2019). Mesleki Açık Öğretim Lisesi Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime Yönelik Algıladıkları Engeller ile Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Yüksek Lisans